

Análisis del perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera

Analysis of the professional profile of the communicator from the perspective of teachers and directors of the career

Doi.....

AUTORES: Ana Herrera Flores ¹

Alejandra Campi Maldonado ²

Cecilia Dahik Solis ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: anherrera@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

En el presente escrito sobre los perfiles profesionales del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera, refleja el estudio de las competencias técnicas en los conocimientos académicos, se utilizó la metodología cualitativa. El desconocimiento sobre los currículos de las nuevas propuestas laborales desde una preceptiva de director de facultad, fue la causa de la creación del escrito académico. El objetivo del proyecto, tiene como finalidad analizar las competencias laborales desde perspectivas académicas, esto favoreció en la creación del escrito universitario, mediante la investigación, se recopiló series de datos que permite el mejoramiento colectivo, la observación desarrolla el sustento del estudio. Las descripciones

¹ Universidad Técnica de Babahoyo, anherrera@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, acampi@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, cdahik@utb.edu.ec

dadas por los individuos involucrado en la elaboración del proyecto, ayuda en la interpretación del conocimiento general de la carrera.

Palabras Claves: análisis, perfil profesional del comunicador, perspectiva de docentes, directivos.

In the present writing on the professional profiles of the communicator from the perspective of teachers and directors of the career, it reflects the study of technical competences in academic knowledge, the qualitative methodology was used. The lack of knowledge about the curricula of the new job proposals from a prescriptive faculty director, was the cause of the creation of the academic writing. The objective of the project is to analyze labor skills from academic perspectives, this favored the creation of university writing, through research, data series are collected that allow collective improvement, observation develops the support of the study. The descriptions given by the individuals involved in the elaboration of the project, help in the interpretation of the general knowledge of the race. analysis, professional profile of the communicator, perspective of teachers, managers

INTRODUCCIÓN

Los perfiles profesionales incluyen un conjunto de competencias técnicas en los conocimientos académicos, metodología de la investigación, desenvolvimiento laboral, cualidades y actitudes personales que permiten el trabajo en equipo, los conocimientos básicos en mercado empresarial son las áreas de marketing, y publicidad, estando relacionado con la sociedad. Las instituciones públicas, tiene un mal manejo del presupuesto en la carrera de comunicación, esto requieren adquisición de equipos tecnológicos y audiovisuales. Tener a disposición laboratorios de computadora para el desarrollo de habilidades de post producción digital, un estudio de tv con cámaras luces lentes mobiliaria que impulsen al estudiante el amor a la carrera.

Los catedráticos deben permitir el desenvolvimiento de los profesores especialistas en las diferentes áreas de la información, los perfiles profesionales tienen que tener experiencia en el campo laboral, personas que aporten al desarrollo de proyectos tecnológicos y científicos. Además, brindar la oportunidad de resaltar las ofertas estudiantiles, motivación, integración e identidad institucional para que se sientan valoradas en las funciones que realizan. El problema presentado en el proyecto integrador del saber, subraya: el desconocimiento sobre los currículos de las nuevas propuestas laborales desde una preceptiva de directores de facultad, la falta de aprendizaje en las habilidades y destreza de los comunicadores, también los errores cometidos sobre los estudios básicos en la comunicación.

Deben tener catedráticos que manejen la teoría, específicamente en el área de prácticas. La escasez, de docentes en las habilidades de ocupación de medios de masas, perjudica al estudiante en su perfil profesional. La formación académica, sufre en las capacitaciones de especialidades adecuadas y en la falta de interés de los alumnos de comunicación.

La carrera de comunicación social, fue implementada en la Universidad central del Ecuador 1945, la escuela de periodismo paso a ser la facultad de la comunicación social, es una de las pionera y decana, conjuntamente con la FACSIO de Guayaquil, identificando fenómenos de la información en la sociedad, los antecedentes que presenta la profesión de la ciencia sociales en la rama de los datos verificados. (Universidad Central del Ecuador , 2022)

La ética deontológica, es la rama filosófica del profesional recalando las teorías de comportamiento que se encarga de regular los deberes laborales, simplificando en: normas morales y reglas de conducta. La ética kantiana, se inclina al pensamiento sin obligación, en el servicio a la comunidad. (Verde et al., 2017)

Unos de los antecedentes que marca la experiencia laboral son las habilidades blandas, permitiendo el trabajo en grupo, labores bajo estrés y organización. Las competencias que debe

tener un comunicador se caracterizan por la globalización de capacidades y destreza en mercado empresarial, el origen de la facultad de adaptación que tiene los licenciados en comunicación se vincula con la formación de la sociedad. Los objetivos que presenta el proyecto: *Análisis del perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera*, generalizando y especificando los conocimientos teóricos del escrito académico. Se busca determinar el perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera. Para lo cual se analiza las competencias que debe tener el nuevo comunicador, reconoce las habilidades y destrezas que debe tener un comunicador e identifica los conocimientos que debería tener un comunicador.

En el presente escrito sobre los *Análisis de los perfiles profesionales del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera*, tiene como objetivo determinar las competencias en los fenómenos de la información desde un punto de vista académica. La formación académica parte de las instituciones comunitarias, destinada a la enseñanza de especialidades de las ramas científicas.

La profesión es el término que utiliza la sociedad, para etiqueta a un individuo que ejerce una labor comunitaria, esto exige los conocimientos especializados en el área que desenvuelvan su vocación. El problema del escrito, es el desconocimiento sobre los currículos de las nuevas propuestas laborales desde una preceptiva de directores de faculta. El beneficio que presenta el análisis sobre los perfiles profesionales, detecta las competencias, habilidades, destrezas y conocimientos.

El impacto que causó la propuesta del estudio de caso, permite reconocer los ítems más importantes en la formación académica en la ciencia de la comunicación. El orgullo de ser periodista con ética y moral, tiene como resultado la creación de comentarios complejos en el ámbito laboral entre otros.

En el diseño teórico presentado en el estudio de profesionales, recalca el desconocimiento de las fallas en la formación de la carrera desde una perspectiva de docente y directivo, tiene como fin la comprensión de la importancia que tiene la ciencia de la comunicación y sus especialidades. Las instituciones académicas deben fortalecer la preparación laboral de los futuros comunicadores, los conceptos mostrados en el sustento teórico utilizan un enfoque deductivo, gracias a las investigaciones científicas y entrevistas a los docentes de otras universidades. En la base teórica, se presenta la construcción de perfiles profesionales desde la preceptiva académica y la adición de los contenidos que exige el mercado laboral. En la actualización de malla curriculares se adapta a los cambios sociales y se preside una diversidad de graduados.

La ciencia de la comunicación es el estudio de la información e interpretación de opciones públicas, sobre los contenidos que maneja los medios de masas. En ella se pueden presentar una variedad de formas, desde: documentales, libros, podcasts, cines, periodismos virtuales, radios y televisión. (Andrade, 2022) La comunicación se define en el intercambio de idea que forma un mensaje de parte del emisor (*personaje que envía el contenido*) receptor (*personaje que recibe el contenido*), los comunicados no son estático, contiene una serie de cambio y fenómeno que facilita o perjudica a la ciudadanía. Los ítems que marca el proceso de la formación colectiva, tienen como origen las trasmisiones de datos verídicos en el oficio cronológico de la calle, después evoluciono como una rama de la ciencia social en las universidades. (Rizo, Marta, 2004)

Es la persona encargada de organizar los mensajes y remitir nuevos contenidos por medio de los canales establecido por la sociedad. El estudio presentado favorece al análisis sobre la importancia de la comunicación en la comunidad. La divulgación de información en la ciudadanía, permite la manifestación verbal, escrita y visual, provocando el desarrollo de todos los sectores minoritarios, contribuyendo a la primera ley de distribución de ideas: *Todo comunica* (Paul Watzlawick 1921- 2007). (Rizo García, Marta, 2011) . Las ciencias sociales, tiene su acogida en el siglo XVIII y culmina su auge al inicio del siglo XIX, la rama del estudio

humanístico se dividió en 5 evoluciones siendo la última el lanzamiento del estudio de la comunicación social:

- Historiadores proclaman hazañas reales.
- Rebelión entre teólogos y filósofos, introducción de la duda.
- Establecimiento de las ciencias sociales y leyes universales de la conducta.
- División de las ciencias sociales en economía, política y sociología.
- Las ciencias sociales como una solución a crisis sociales y una mirada global al mundo cambiante. (Jiménez et al., 2018)

El periodista, se denominaba como cronista por sus escritos detallados en la prensa, el surgimiento de la publicidad de parte de los medios de masas y la propaganda difundida por los gobiernos de turno provoca el fenómeno de la comunicación masiva, causado en *siglo XX* la creación del *colegio invisible*. los matemáticos *Claude Shannon* y *Warren Weaver* realizaron una investigación de modelo línea más conocida como feed-back o retroalimentación. (Muñoz, Katia, 2011)

Los objetivos que manifiesta el estudio sobre los fenómenos de mensaje, encierran la formación de profesionales competente en la identificación de problemas sociales, investigación, diseño de enseñanza, desarrollo en la reinterpretación, política, difusores de datos, destreza en la comunicación visual y desenvolvimiento en medio de comunicación y prensa escrita. (Isoardi et al., 2021)

La formación académica, incluye estudio teórico sobre el origen de los fenómenos de la comunicación esto permite al comunicador identificar los errores básicos presentado en el contenido de masas, las estructuras de las mallas de la carrera de comunicación se inclinan a la preparación de todos los ámbitos de la información, no tiene un límite de contenido. La disciplina del periodismo se abstiene a la incrementación de materia en datos visuales(Quiroz-Velasco, M. T., 2007) Las nuevas competencias que debe tener el nuevo comunicador, debe

inclinarse a la formación de: investigación de campo, diseños gráficos creativo, redacción de notas periodistas, producciones audiovisuales, desenvolvimiento en la fotografía, manipulación de las tecnologías, destreza en idiomas extranjeros, crear contenidos web, tener conocimiento de la política, etc. (Ocampo-Villegas, M. C., 2019). Son la propuesta de ventas en las creaciones de marcas, disfunción de información comercial solucionando los formularios de las empresas, equipos y diseñadores, esto implementa las estrategias de campaña innovadoras en el mercado de masas. (Soler Pujals, P., 2014)

El montaje o edición de los contenidos multimedia se realiza en postproducción, los encargados de la ejecución son: editor, técnico de sonido, productor, director, etc. Dependiendo de la magnitud del proyecto, tiene la escala masiva de equipos de trabajo permitiendo la entrega inmediata del producto final para los medios de masas, las producciones audiovisuales son las nuevas competencias en el mercado laboral, gracias a las redes sociales. (Cebrián, Mariano, 2001). Es la disciplina, que influye en la creación de contenidos gráfico inclinándose en la propuesta visuales, también en la formación de packaging⁴, utilizando siempre la semiótica y semiología como base de aprendizaje en las herramientas graficas en la manipulación de imagen o logos comerciales. (Ambrose, G., 2009)

El perfil del profesional, debe estar formado por competencia y resultados de aprendizaje, permitiendo el desenvolvimiento en el ámbito laboral. Las habilidades Blandas o Soft skills, beneficia a los recién incorporados en la resolución de problemas de equipos, la inclinación al liderazgo y la comunicación efectiva son factores que debe tener por rigurosidad académica a la persona competente para un trabaja estándar. (Barbery et al., 2022)

La creatividad, la empatía, la proactividad, la confiabilidad, la flexibilidad, la resiliencia y la capacidad de trabajo en equipo son competencias personales que colaboran con el ejercicio

⁴ El embalaje es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje.

de la profesión. Se deben cultivar las habilidades, el comunicador tiene que tener una comunicación interpersonal por sus escritos. (Jiménez, 2022). Entre las habilidades y destreza que debe tener el comunicador social: escuchar, observar, analizar, aplicar, creatividad e imaginar (Macias, 2016). La ventaja de un comunicador, es el desenvolvimiento laboral que presenta en la actualidad, sea en una empresa pública o privada, el profesional se desarrolla y crece en cualquier desempeño de trabajo, tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas propuestas del mercado, incluyendo: los asesoramientos, relaciones públicas, organización de eventos, entre otros. (Campoverde et al., 2022)

Figura 1

Las Ramas de la Carrera de Comunicación

Nota: Las Ramas de la Carrera de Comunicación. Fuente: (Fuente propia, 2022).

El estudio de los fenómenos en los mensajes, se caracteriza por su complejidad. Los nuevos docentes académicos que ejerce la enseñanza, carece de experiencia profesional en el ámbito laboral periodística. Los futuros comunicadores tienen una mala formación de parte de su autoaprendizaje, esto tiene como resultado, un bajo déficit en las tazas de empleo. La deficiencia que presenta los licenciados recién incorporados, sostiene como conclusión el periodismo baladí, aterido, mediocre o ineficiente para la sociedad. (Domínguez, 2022)

Figura 2

Universidad del Ecuador

Nota: Universidad del Ecuador. Fuente: (Fuente propia, 2022).

Tabla 1

Carrera de comunicación en las universidades del Ecuador

Universidad	Año de fundación	Ciudad de ubicación
Universidad de Guayaquil	1945	Guayaquil
Universidad Central del Ecuador	1945	Quito
Universidad Interamericana del Ecuador	1947	Shibuya
Universidad de Cuenca	1954	Cuenca
Universidad del Azuay	1989	Cuenca
Universidad Nacional de Loja	1989	Loja
Universidad Técnica Luis Vargas Torres	1989	Esmeraldas
Universidad Técnica de Machala	1991	Machala
Universidad Técnica de Ambato	1992	Ambato
Universidad Internacional del Ecuador – Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación	1994	Quito
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil	1995	Guayaquil

ontifica Universidad Católica del Ecuador	997	uito
niversidad Andina Simón Bolívar	999	uito
niversidad Casa Grande Facultad de Comunicación	999	uayaquil
niversidad Técnica Particular de Loja	000	oja
niversidad Santa María	000	uayaquil
niversidad Estatal de Bolívar	003	uaranda
niversidad Estatal de Bolívar	003	uaranda
niversidad Estatal de Milagro	004	ilagro
TE – Carrera de Periodismo		
niversidad Nacional de Chimborazo	009	iobamba
niversidad Politécnica Salesiana	009	uayaquil
niversidad Particular San Gregorio de Portoviejo Carrera rofesional de Periodismo	010	ortoviejo
niversidad Católica de Cuenca	010	uenca
scuela Superior Politécnica del Litoral	010	uayaquil

Nota: Carrera de comunicación en las universidades del Ecuador. Fuente: (Puma et al., 2015).

Tabla. 2

Título académico en la carrera de comunicación

- Licenciatura en Comunicación
- Licenciatura en Periodismo Digital
- Tecnología en Comunicación Audiovisual
- Licenciatura en Comunicación Corporativa
- Tecnicatura Superior en Comunicación Audiovisual
- Licenciatura en Periodismo
- Técnico Superior en Producción y Realización Audiovisual
- Licenciatura en Comunicación
- Tecnología en Redes y Telecomunicaciones
- Técnico Superior en Redes y Telecomunicaciones
- Técnico Superior en Gestión de Redes Sociales
- Tecnología Superior en Comunicación Audiovisual
- Tecnología en Comunicación Digital
- Técnico Superior en Redes y Telecomunicaciones
- Licenciatura en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas
- Licenciatura en Multimedia y Producción Audiovisual

- Licenciatura a distancia en Comunicación Corporativa
- Licenciatura en Comunicación Social
- Licenciatura en Diseño Gráfico en Medios Interactivos
- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
- Licenciatura en Comunicación Organizacional
- Licenciatura en Producción en Medios de Comunicación
- Licenciatura en Medios Digitales

Nota: (Fuente propia,2022)

La formación de los comunicadores debe ser: multimedia, divergente, integral y multidisciplinar. Las nuevas formas para desarrollar la comunicación integra, incluye los saberes científicos, manifiesta el estudio de la información y esto permite responder las demandas del mercado. El ámbito digital, son las propuestas que se debe incluir en las universidades, esto fortalece las visiones críticas del entorno por las existencias de las Fake news⁵.

Los profesionales expertos en las áreas de la comunicación, deben desarrollarse en la practicas del campo para poder obtener una experiencia laboral, que necesitan los estudiantes, que manejar la teoría recibida en el aula de clases, específicamente el desenvolvimiento del conocimiento de la información. Muchos centros superiores tienen sus falencias, pues no se entiende como un docente pueda enseñar clases de televisión, si nunca ha trabajado en producciones audiovisuales, o escribir noticias, si nunca cubrió una nota periodística. Desde las aulas universitarias los estudiantes deben visitar los medios de comunicación, para que conozcan el proceso del trabajo periodístico, salir a territorio en busca las noticias que están en las calles,

⁵ Las fake news, noticias falsas o noticias falseadas son un tipo de bulo que consiste en un contenido seudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación.

en las plazas, mercados, comunidades, barrios, tal como sugiere Manuel Castells ⁶y otros periodistas prácticos. (Arcos, 2022)

Los rediseños de carreras, desde 2007 en el mandato del expresidente Rafael Correa, estaban enfocados en los conocimientos: amplios, detallados y específicos. En la ciencia de la comunicación, se evitó agregar en la licenciatura la redundancia en el complejo social, inclinado a los principios académico, no es favorable tener una malla de cuarenta años en vigencia, los fenómenos informativos están en constante cambio por las diferentes generaciones que surge cada década, la actualización de materia engloba las capacidades profesionales. (Rosero, 2022)

MATERIALES Y MÉTODOS

El texto que expone el análisis sobre los perfiles profesionales del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera, realizo sus interpretaciones desde un punto de vista cualitativo, permitiendo la elaboración de entrevista a maestro de otras instituciones académicas y director de facultad. Mediante la investigación, se recopila series de datos que permite el mejoramiento colectivo, la observación desarrolla el sustento del estudio. Las descripciones dadas por los individuos involucrado en la elaboración del proyecto, ayuda en la interpretación de conocimientos general de la carrera. (Genoveva Echeverría, 2005)

Se utiliza los métodos cualitativos cuando el objetivo tiene como finalidad crear una evaluación desde la descripción del fenómeno presentado en el escrito. Las entrevistas realizadas a los profesionales, de la carrera de comunicación ayudaron en el enriquecimiento de la formación en la base teórica, permitiendo la implementación del análisis de la propuesta estudiada. Los docentes entrevistados:

⁶ Manuel Castells Oliván es un sociólogo y profesor universitario español, ministro de Universidades del Gobierno de España entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

- MSc. Sandra Janeth Paredes Jiménez (Universidad Estatal de Bolívar)
- MSc. Wagner Ortega Arcos (Universidad Técnica de Ambato)
- MSc. Joselyn Andrade (Universidad de Guayaquil)
- MSc. Johnny Alvarado Domínguez (Universidad laica Vicente Rocafuerte)
- MSc. Janeth Campoverde Rojas (Universidad Especializada Espíritu Santo)
- Dr. Guillermo del Campo (Universidad Estatal de Milagro)

Director de facultad: MSc. Luis Arturo Rosero Constante (Universidad Estatal de Milagro)
(modulo presencial)

Decano de la faculta de comunicación la Universidad Espíritu Santo: Ph.D Danny Barbery
Montoya

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

El MSc Johnny Alvarado Domínguez de Universidad laica Vicente Rocafuerte el en su entrevista se enfocó en el profesional, en el comunicador y cuáles son las capacidades que deber de tener un comunicador especialmente el que estudia comunicación El que estudia comunicación tiene que saber las noticias, tiene que saber cómo se escribe que tiene que saber cómo adaptarse, el comunicador es la base de la sociedad gracias a él, la noticias se pueden realizar de una manera más precisa el comunicador está en un constante aprendizaje un periodista de calle ese es un comunicador.

Director de la carrera de comunicación Universidad Estatal de Milagro el MSc Luis Arturo Rosero Constante él se enfocó, como la comunicación cambia que no es lo mismo la comunicación del 2000 a la comunicación de este siglo, porque la maya se rediseñó no se puede tener vigente una maya de 40 años que nadie la usa a una maya que se tiene que actualizar porque los mercados exigen actualizar las mayas cuando Rafael Correa entra les pide a las universidades que actualicen las mayas. Porque el mercado laboral cada vez va cambiando va pidiendo nuevas competencias el enfocó como las universidades se tienen que adaptar a los

cambios y que la universidad de Milagros esta acta para los cambios y está dispuesta para todo. Decano de la faculta de comunicación la Universidad Espiritu Santo, el Doctor Danny Barberly Montoya él se enfocó en las cualidades del comunicador en las competencias especialmente en, la competencia blanda que es la competencia blanda como una persona se adapta como una persona puede trabajar en equipo como una persona se puede adaptar a un trabajo fuerte pesado en eso hizo énfasis el decano

La MSc Janeth Campoverde Universidad Especializada Espiritu Santoella se enfocó en el Marketing de como el comunicador en las nuevas propuesta se puede desenvolver que en todo campo laboral necesitan a un comunicador porque las personas pueden tener la idea el concepto pero si no lo saben comunicador de nada le sirve tórnelo en papel que saber comunicar y llegar a la gente así hace , así se desenvuelve el comunicador La importancia que tiene el comunicador en la empresa especialmente en los campos comunicativos como tiene que manejar las persona.

El MSc Wagner Ortega Arcos Universidad Técnica de Ambato de la universidad de milagros él ya se enfoca en como es el comunicador en si como se deber comportar la nuevas propuesta el perfil de un comunicador que es ético que no tiene que cambiar nunca que un comunicador no solamente está para un servicio público primado sino también puede crecer independientemente ser emprendedor y como la nueva tecnología ha cambiado ese punto de vista y que el comunicador siempre tiene que ser una persona crítica que tiene que dar opinión.

MSc. Joselyn Andrade (Universidad de Guayaquil) En ella se pueden presentar una variedad de formas, desde podcasts hasta periodismo de medios masivos y charlas públicas. En cuanto a las instituciones públicas, el mal manejo del presupuesta para carrera coma Comunicación las cuales requieren adquisición de equipos tecnológicos y audiovisuales. Con una buena planta docente, profesores especialistas en las diferentes áreas que maneja la comunicación, catedráticos que en sus perfiles demuestran su experiencia académica y profesional personas que aporten al desarrolla de proyectos tecnológicas y científicos.

MSc. Sandra Janeth Paredes Jiménez (Universidad Estatal de Bolívar) Comprendemos por perfil profesional el grupo de competencias técnicas (conocimientos), metodológicas (habilidades), de interacción (participativas) y particulares (cualidades y actitudes) que permiten al trabajador/a social entrar a una organización concreta. El periodismo digital se está adaptando a la sociedad por medio del fenómeno internet, ha nacido un medio de comunicación multimedia e interactiva que implica una totalmente nueva forma de llevar a cabo, estructurar y dar a conocer las noticias. La época digital ha perjudicado al entorno de los medios de comunicación que enfrenta desafíos cada vez más grandes para captar el interés y conservar la fidelidad de la audiencia por medio de la utilización de un lenguaje apropiado y d recursos audiovisuales dinámicos como la fotografía, audio y clip de video. Conocimientos de marketing, publicidad y comunicación estando familiarizado con conceptos involucrados que facilitarán su tarea.

MSc. Wagner Ortega Arcos (Universidad Técnica de Ambato) Encontrar una definición, no es del todo sencillo, cada uno tendrá su propio pensamiento, pero se podría decir que la comunicación es tan amplia como el pensamiento mismo del ser humano y cambiante como el mundo en el que vivimos, lleno de transformaciones sociales en la cual debemos estar a la par de estos cambios, caso contrario seremos los nuevos analfabetos digitales. Si, la comunicación va de la mano en cómo nos comunicamos con el resto de seres Investigador, creativo, imaginativo, saber redactor bien, Producir audiovisuales, ser un comunicador organizacional, asesor en comunicación, en imagen, es decir, un comunicador debe estar capacitado para estas y otras competencias que exige en mundo moderno. Básicamente saber escuchar, ser muy observadores, analíticos, aplicar la buena comunicación, ser creativo, imaginativa. Redacción periodística, manejo de informática, medios digitales, comunicación, de audiovisuales que los docentes enseñen con el ejemplo. Con profesionales expertos en las áreas del conocimiento, que tengan la experticia, la experiencia en la práctica porque al ser una profesión de práctica se deben tener catedráticos que manejen la teoría, pero más la práctica y es ahí donde muchos centros superiores tienen sus falencias, pues no se entiende como un docente pueda enseñar

clases de televisión, si nunca ha hecho televisión, o enseñar a escribir noticias, si nunca cubrió una información en territorio.

El análisis del perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera, presenta la importancia que tiene la opinión de los profesores sobre las competentes encargadas. La complementación del conocimiento, auto preparación, capacidad, etc. Tiene como ítem importante la formación adecuada en el comunicador. El orgullo de ser periodista con ética y moral, tiene como resultado la creación de comentarios complejos en el ámbito laboral entre otros. Los perfiles, tienen como bases la deontología profesional periodística, actos humanos que influye la recopilación de información que obtiene el comunicador, constituyendo las cualificaciones adquiridas en las instituciones de tercer nivel. La ética laboral se comprende todos los aspectos psicológicos, inclinándose a los actos específicos de la ciencia social.

CONCLUSIONES

La presente investigación tiene un enfoque deductivo, esto procede a la realización de conclusiones y argumento, basado un análisis de los perfiles profesionales. El diseño del proyecto integrador del saber, resalta la variable independiente (*los perfiles profesionales*) y variable dependiente (*testimonio de docentes y director de carrera*).

El análisis de las competencias que debe tener el nuevo comunicador, resalta la edición de video, marketing y diseño gráfico, esto tiene un enfoque comercial. En los contenidos multimedia se realiza la postproducción, los encargados de la ejecución son: editor, técnico de sonido, productor, director, etc. En la inclinación comercial, incluye estrategia y creación de planes de mercadotecnia.

El reconocimiento de las habilidades y destrezas que debe tener un comunicador, se desempeña: escuchar, observar, analizar, aplicar, creatividad e imaginación. El licenciado en comunicación su preparación académica encierra el estudio de los fenómenos de la sociedad, con el objetivo que pueda desenvolver en cualquier ámbito laboral.

La identificación de los conocimientos que debería tener un comunicador, recalca la capacidad de adaptación del profesional en campo laboral y este se encarga de resalta los conocimientos académicos básico que son: redacción, investigación, manejo de escenario y teoría de la comunicación, la información inicial permitirá al estudiante poder definir su estilo y especialización.

Referencias

- Ambrose, G. (2009). *Fundamentos del diseño gráfico*. Obtenido de <https://biblioteca.uazuay.edu.ec/buscar/item/73892>
- Andrade, M. J. (18 de julio de 2022). Análisis del perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes y directores de la carrera . (C. D. ANGELICA, Entrevistador)
- Arcos, M. e. (13 de 07 de 2022). Análisis del perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes. (I. P. Cedeño, Entrevistador)
- Barbery, M. D. (27 de 07 de 2022). Perfiles Profesionales. (C. D. ANGELICA, Entrevistador)
- Campoverde, R. M. (29 de 07 de 2022). Ámbito laboral del Comunicador. (E. S. FESCHER, Entrevistador)
- Domínguez, M. J. (15 de Julio de 2022). Perfiles del comunicador desde la perspectiva de Docentes . (E. S. FESCHER, Entrevistador)
- G, G. E. (2005). *ANALISIS CUALITATIVO POR CATEGORIAS*. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Escuela de Psicología. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35683961/ANALISISCUALITATIVO_G_ECHEVERRIA_1-with-cover-page-

v2.pdf?Expires=1657820053&Signature=LTGtLcuQhHE0Xd~J~SoRt9iOLOzGJfKA~mbRoS2nOiO56DPIZ2qhMFC9HdV~meG-gP9vbEEMs1lZfUfjEFj9qm0ISLgafepTH8iJ5HeXe-IQ9K3MMbAqIwOwH

Isoardi, M. E. (2021). *Medios de comunicación y opinión pública*. Ambato. Obtenido de <http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/3774>

Jiménez Sánchez, Á. Y. (2018). *COMUNICACIÓN INTERNA DIRECCIÓN EN COMUNICACIÓN PÚBLICOS INTERNOS*. Obtenido de <http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27481>

Jiménez, M. S. (16 de Julio de 2022). Analisis del perfil profesional del comunicador desde la perspectiva de docentes y directivos de la carrera . (M. N. Fuentes, Entrevistador)

Macias, M. R. (2016). Desarrollo de habilidades para la comunicación no verbal en la formación inicial del comunicador social. *Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa.*, 137-146. Obtenido de <http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/1111>

Muñoz, K. (2011). *El rol del comunicador organizacional en situaciones de crisis*. Obtenido de <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temas/article/view/430>

Ocampo-Villegas, M. C. (2019). *Mercado laboral de los comunicadores corporativos en las organizaciones en Colombia. Retos para la formación universitaria*. Perfiles educativos. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982019000300081

Puma y Vega, C. I. (2015). *“ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (NTIC'S) Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL”*. Cuenca. Obtenido de <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23989/1/tesis.pdf>

Quiroz-Velasco, M. T. (2007). *Los comunicadores sociales: ¿ Entre la crítica y el mercado?.* Obtenido de <http://repositorio-anterior.ulima.edu.pe/handle/ulima/2346>

Rizo García, M. (2011). Reseña de "Teoría de la comunicación humana" de Paul Watzlawick. *Razón y Palabra*(75). Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706028.pdf>

Rizo, M. (2004). *El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación*. Portal de la Comunicación. Obtenido de <https://www.um.es/tic/LECTURAS%20FCI-I/FCI-I%20Tema%205%20texto%20c%201.pdf>

Rosero, C. M. (27 de 07 de 2022). El Rediseño de carrera. (C. S. ITATI, Entrevistador)

Serafini, D. (2006). *Estudios de percepción desde la universidad en Paraguay: las memorias de licenciatura de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UC. Diálogos de la comunicación*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30078369/73-revista-dialogos-estudio-de-recepcion-desde-paraguay-libre.pdf?1390878836=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESTUDIOS_DE_RECEPCION_DESDE_LA_UNIVERSID.pdf&Expires=1654985377&Signature=HmoQae

Soler Pujals, P. (2014). *La investigación cualitativa en marketing y publicidad*. Obtenido de <https://biblioteca.uazuay.edu.ec/buscar/item/76797>

Universidad central del Ecuador . (1 de 10 de 2020). *Universidad central del Ecuador* . Obtenido de Universidad central del Ecuador : <https://www.uce.edu.ec/web/facso>

Verde, D. C. (2017). *Deontología profesional: la ética denostada. Cuadernos de trabajo social*,. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/81229705.pdf>